

**EKOLOGIK SOF TEXNOLOGIYA ASOSIDA SIFATLI ANOR MEVALARINI
YETISHTIRISH**

Xalmirzayeva Lola Baxromovna

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti q.x.f.f.d., dotsent

halmirzayevalol@gmail.com

O'tkirova Sevinch O'ktam qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi

okirovasevinch@gmail.com

***Annotatsiya.** Anor mevalarini sifatiga qog'oz qopchalarning ta'siri o'rganilganda, oq, sariq va qora qopchalar bilan o'ralgan mevalarda oftob urishi aniqlanmadi hamda anor zararkunandasi bilan zararlanmasligi isbotlandi. Ekologik sof texnologiya asosida anor yetishtirishda qog'oz qopchalarning o'rni muhimligi ko'rsatib o'tildi.*

***Kalit so'zlar:** ekologik sof texnologiya, qog'oz qopchalar, anor mevalari, yetishtirish, organik bog'dorchilik, sifat.*

***Аннотация.** При изучении влияния бумажных пакетиков на качество плодов граната было обнаружено, что плоды, упакованные в белые, желтые и черные пакетики, не подвергались воздействию солнечных ожогов и не подвергались воздействию вредителей граната. Показана важность использования бумажных пакетиков при выращивании граната на основе экологически чистой технологии.*

***Ключевые слова:** экологически чистые технологии, бумажные пакетики, плоды граната, выращивание, органическое садоводство, качество.*

***Abstract.** In a study of the effect of paper bags on the quality of pomegranate fruits, it was found that fruits packed in white, yellow and black paper bags were not affected by sunburn and were not affected by pomegranate pests. The importance of using paper bags in growing pomegranates using environmentally friendly technology is shown.*

***Keywords:** eco-friendly technologies, paper bags, pomegranate fruits, cultivation, organic gardening, quality.*

Kirish. Jahonda organik qishloq xo'jaligi, xususan organik bog'dorchilikka katta ahamiyat qaratilmoqda. Ko'pgina mamlakatlarda ekologik sof texnologiyalarni qo'llagan holda, tabiiy mahsulotlarni yetishtirishga intilishi mavjud yetishtirish texnologiyalarini o'zgarishiga va yangilanishiga sabab bo'lmoqda. Shularni inobatga olgan holda, bog'dorchilikda ekologik sof usullarga e'tibor oshib, olimlar tomonidan bir qancha texnologik yechimlar taklif qilingan. Ushbu yechimlardan biri – mevalarni yetishtirishda qog'oz qopchalardan foydalangan holda parvarishlash va ularni ortiqcha xarajatlarsiz ekologik sofligiga erishishdan iboratdir. Tadqiqotda anor mevalariga turli xildagi yorug'lik o'tkazuvchi qog'oz qopchalarni qo'llagan holda, ekologik sof yuqori sifatli mevalarni yetishtirishga qaratilgan. Xorijda qog'oz qopchalarni qo'llash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ularning asosiysi Osiyo mamlakatlariga to'g'ri keladi. Bu yerda qog'oz qopchalarning har xil

mevalarga ta'siri, ularning sifati, hosildorligini o'zgarishiga olib boruvchi omillar qatorida sinovdan o'tkazilgan. Jumladan, har xil qog'oz qopchalarning olma ekini mevalarga ta'sirini Huseinet va boshqalar (1994), Witney va boshqalar. (1991), nokda Zhang va boshq. (2006), Huang CH (2007), Hudina M. va boshq.(2011), Feng S, va boshq. (2011), Choi. va boshq. (2013), bananda Hasan M. va boshq. (2001) va Johns & Scott (1989b), mangoda Joyce D. va boshq. (1997) o'rganib chiqilgan. Jaxonda ayniqsa nok mevalarini qopchalar bilan himoyalash va gibberellin bilan ishlov berish odatda, amaliyotda keng qo'llanilishi maqsadi ham yuqori sifatli mahsulot olishga qaratilgan (Hudina et al., 2011; Choi et al., 2013).

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot Samarqand viloyati tomorqa xo'jaliklarida tashkil qilingan bo'lib, Samarqand, Toyloq tumanlaridagi anor tuplari mavjud xonadonlar tanlab olingan. Ularda 3 xil qog'oz qopchalar mevalarga

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKNILARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

kiygizilib, o'sib-rivojlanishi hamda meva sifatiga baho berish orqali samaradorlik inobatga olingan. Qog'oz qopchalar – 1. Oq rangli, bir qavatli qog'oz qopcha, yorug'likni 90% o'tkazadi; 2. Sariq qog'oz qopcha, bir qavatli qalin sariq rangli kraft qopcha bo'lib, yorug'likni 45%gacha o'tkazadi; 3. Qora qog'oz qopchalar, ikki qavatli usti tomoni sariq tusli, ichki qismi qora rangli bo'ladi. Ular yorug'likni deyarli 10-15% o'tkazadi.

Anor mevalariga kiygizilgan qog'oz qopchalarni ta'sirini har 15 kunda kuzatib borish hisobiga o'rganildi. Bunda mevalarni tusini o'zgarishi, meva po'stini qalinligi, uning qattiqligi, zararkunanda bilan zararlanishi hamda oftob urishi holatlari o'rganildi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqotda aniqlangan holat shu bo'ldiki, barcha qog'oz qopchalardan foydalanilganda, foydalanilmagan variantga nisbatan mevalar turli darajada sifatli bo'lgan (1-jadval).

1-jadval

Anorning Qozoqi anor navi mevalarida turli xildagi qog'oz qopchalarning meva sifatiga ta'siri

Tadqiqot variantlari	Meva po'sti rangining o'zgarishi	Mevalarni oftob urishi	Zararkunanda bilan zararlanishi
Nazorat	To'q qo'ng'ir	Oftob urgan	Mevaxo'r zararlagan
Oq qog'oz qopcha	Sarg'ish	Yo'q	Yo'q
Sariq qog'oz qopcha	Och sariq	Yo'q	Yo'q
Qora qog'oz qopcha	Oqish	Yo'q	Yo'q

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, anor mevalarining sifatiga bevosita qog'oz qopchalar ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Mevalarni rangiga e'tibor qaratsak, ular qog'oz qopchalarning rangidan kelib chiqib, bo'yalgan. Qog'oz qopchada qanchalik yorug'lik o'tkazuvchanlik kam bo'lsa, meva po'stini bo'yalishi shunchalik past darajada bo'lgan. Bu esa o'z navbatida, anor mevalarini tovarbopligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi va barcha terilgan mevalarni bir xil tusda bo'lishini ta'minlaydi.

Anor mevalarini oftob urishi jarayoni, bu jiddiy muammo bo'lib, qog'oz qopchalarning barchasida oftob urishini oldi olinganligini ko'rishimiz mumkin. Oftob urishi anor mevalari donlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, odatda mevani ichidan chirishiga olib keladi. Buning natijasida iste'molchi po'sti butun, ammo ichi chirigan meva oladi. Ushbu holatni oldini olishda ekologik sof usul – qog'oz qopchalardan foydalanish ayni muddao bo'lib qoladi.

Respublikamizda anorchilikka jiddiy zarar keltiruvchi omillardan biri, bu anor mevaxo'ridir. Anor mevaxo'ri har bir mevaga kirib, uni ichidan yeb bitiradi. Natijada, mevalar o'z sifati va jozibadorligini yo'qotadi. Qog'oz qopchalar bilan mevalarni o'rab olish natijasida, ularning ichiga bevosita zararkunanda kira olmaydi. Chunki qog'oz qopchalarning og'iz qismi maxsus sim yordamida buklanib, ichiga biror jonzo'tni kirishiga imkon bo'lmaydi. Mevaxo'rlarni anor mevalarini ichiga kira olmasligi natijasida tabiiyki, ularning zarari ushbu mevalarda kuzatilmaydi hamda anor mevalari ortiqcha kimyoviy ishlovlarsiz zararkunandadan himoyalanaadi.

Xulosa qilib aytganda, anor mevalarini yetishtirishda hamda uning yuqori sifatini ta'minlashda, ekologik sof texnologik yechimlar, ya'ni qog'oz qopchalarga o'rash samarali ekanligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Fan X. and Mattheis J. P. (1998). Bagging ‘Fuji’ apples during fruit development affects colour development and storage quality. *HortScience*, 33, 1235–1238.
2. Ferguson I. B., Watkins C. B. Bitter pit in apple fruit. *Horticultural Research*. 1989, 11, 289–355.
3. Fatih S., Metin K. Effect of different covering materials used during the pre-harvest stage on the quality and storage life of 'Sultana Seedless' grapes // *Food Sci. Technol (Campinas)* vol. 34, no. 4 Campinas Oct./Dec. 2014
4. Ju Z. (1998). Fruit bagging, a useful method for studying anthocyanin synthesis and gene expression in apples. *Scientia Horticulturae*, 77, 155–164.
5. Muwaffaq R. Karajeh. Pre-harvest bagging of grape clusters as a non-chemical physical control measure against certain pests and diseases of grapevines. // *Organic Agriculture*. Vol. 8, 2018. pp. 259-264.
6. Sun R.-Z., Cheng G., Qiang L., et al. Comparative physiological, metabolomic, and transcriptomic analyses reveal developmental stage-dependent effects of cluster bagging on phenolic metabolism in Cabernet Sauvignon grape berries. // *BMC Plant Biology*. 2019. Vol. 19, Article number: 583.
7. Teixeira R., Boff M.I.C., Amarante C.V.T.D., Steffens C.A. and Boff P. (2011b). Effects of fruit bagging on pests and diseases control and on quality and maturity of ‘Fuji Suprema’ apples. *Bragantia*, 70, 688–695.
8. Wang X., Hang B. and Liu C. (2010a). Distribution of calcium in bagged apple fruit and relationship between anti-oxidant enzyme activity and bitter pit. *Agricultural Science and Technology*, 11, 82–85.
9. Zha Q., Xi X.J., He Y., Jiang A.L. Bagging Affecting Sugar and Anthocyanin Metabolism in the Ripening Period of Grape Berries. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 2019, 47(4), 1194-1205.
10. Zhanakova, D., & Uzakbergenov, U. (2023, September). Morpho-biological features of growth and development of golden currant in Tashkent province, Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 421, p. 02002).
11. Zhou S.-H., Guo R.-R., Wei R.-F., Liu J.-B., et al. Effects of bagging or the combination of umbrella and bag treatments on anthocyanin accumulation in the berry skin of ‘Kyoho’ (*Vitis labruscana*) Grape. *Food Sci. Technol* vol.40 no.2 Campinas Apr./June 2020 Epu Nov 28, 2019.